

**ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПОСРЕДСТВОМ ОНОМАТОПЕИ**

Сарвиноз Азамжонова

**Студентка 1 курса Узбекского
государственного университета**

мировых языков

Научный руководитель: старший преподаватель

Зульфия Давронова

Аннотация: Данная статья посвящена изучению структуры и семантики звукоподражательных слов, а также особенностей их функционирования. Более того, представлена системная характеристика фонетических, лексико-семантических особенностей некоторых звукоподражательных слов.

Ключевые слова: ономотопея, общеевропейские компетенции, говорение, письмо, повторение, запоминание, речевой и языковой материал.

Abstract: This article is devoted to the study of the structure and semantics of sound-imitation words, as well as the peculiarities of their functioning. Moreover, a systematic characterization of phonetic, lexical and semantic features of some sound-imitation words is presented.

Key words: onomatopoeia, common European competences, speaking, writing, repetition, memorization, speech and language material.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан» от 19 мая 2021 года №ПП-5117, образовательная система

иностранных языков обретает совершенно новый облик, базируясь на общеевропейских компетенциях владения иностранным языком (CECRL). Соответственно пересмотрены классические методы в изучении иностранным языкам, отдавая предпочтение коммуникативному или акциональному методу, которые являются основными составляющими CECRL.

В принципе, эти методы не являются цельной системной методикой. Скорее они представляют собой совокупность приемов, призванных научить эффективному общению в языковой среде. Одним из основных приемов вышеуказанных методов, является имитация ситуаций из реальной жизни, призванных стимулировать учащихся к активному «говорению». При этом очень важно, чтобы темы были животрепещущими, связанными с повседневной жизнью студентов, проблемами, их интересующими. В отличие от классических методов, основу которых составляет повторение и запоминание, на занятиях ход урока зависит от самих обучаемых, их ответов, реакции и т.д. Поскольку общение происходит осмысленно, на целесообразные темы, конечно же, большую часть занятий занимает разговорная речь, хотя чтение и письмо изучаются тоже. Преподаватели, в основном, не говорят, а слушают и направляют ход занятия.

Повышение интереса к проблемам иноязычной коммуникации в Узбекистане очевидно, ведь оно тесно связано с глобализацией, расширением инфопространства и развитием современных технологий. Адекватное речевое поведение в любом профессиональном формате требует освоения студентами не только системно-языковых знаний, но и знаний культуры, обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка.

Ономатопея (звукоподражание) – условное воспроизведение звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые процессы, например, дрожь, смех, свист и т.п., а также криков животных. Это слова, между формой и значением которых существует экстралингвистическая связь. Как

утверждает Тихонов, значение в звукоподражаниях есть, и выражено оно в звуках. Этим значение звукоподражаний отличается от значения других слов. Общепринятые звукоподражания имеют постоянный состав, например, *мяу* (о кошке), «чух-чух» (о паровозе), «бум» (о шуме), «ку-ка-ре-ку» (о петухе), «тик-так» (о часах).

Благодаря этому они одинаково понимаются всеми говорящими на данном языке. Следовательно, за звукоподражаниями закреплено общественно осознанное смысловое содержание. Обладая одинаковой в процессе данного коллективного применения звуковой формой и постоянные смысловым содержанием, такие звукоподражания выступают в языке как полноценные слова. При этом возникает и обратная сторона этого лингвистического понятия, следует ли обращать внимание на оноματοпею при переводе на иностранный язык и наоборот?

Шум и звуки, так же, как и крики животных не имеют различных экстралингвистических эквивалентов в разных странах. Например, часы, произведенные в Швейцарии, тикают (производят такой же звук) одинаково с часами, произведенными в Китае. Но почему тогда во многих языках это тиканье воспроизводится по-разному? Например, в русском языке это передается как «тик-так», в английском «тик-ток», в японском «чики-таки» или в узбекском «чик-чик». Так же можно подумать, что одни и те же животные, живущие в разных странах, воспроизводят разные звуки, ведь китайцы и японцы уверены, что собака лает звуком «ван-ван», корейцы считают, что собака лает звуком «монг-монг», русские «гав-гав», англичане «вуф-вуф», у французов есть несколько вариантов для записи лая: «уа-уа», «вуф-вуф» и «жап-жап». У народов Южной Африки собаки говорят звуками «блаф-блаф», «вуф-вуф» и «кеф-кеф».

Таким образом, можно заключить, что при обучении иностранным языкам, следует обращать внимание на формирование культурной грамотности студентов, при этом немаловажно отобрать речевой и языковой

материал в соответствии с потребностями и возможностями обучаемых, с реальными речевыми ситуациями их потенциального общения. Исходя из этого, при организации занятия иностранного языка для темы ономотопеи, немаловажно выбрать комиксы в качестве дидактического материала. Так как в них содержится огромное количество примеров ономотопеи с их иллюстрациями, что вносит некий игровой и нетрадиционный элемент в ход занятия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тихонов А.Н. Междометие и звукоподражание - слова? // Русская речь. Москва, Наука, 1981, № 5.
2. Горохова Л.А. О критериях выделения поля звукоподражания // Проблемы гуманитарного образования: содержание и методы. Москва, 1996. №3.
3. Claude N. Onomatopées et traduction, in Meta. Vol. XVI, n2, 1970.
4. Robert J-P, Rosen R. Dictionnaire pratique de CECR. Paris, éditions Ophrys, 2010.

